

StoriaLibera

Rivista di scienze storiche e sociali

Rivista scientifica semestrale fondata nell'anno 2015

www.StoriaLibera.it
info@StoriaLibera.it

Anno III (2017), n. 5
ISSN 2421-0269

Direttore
Beniamino Di Martino

Capo Redattore
Rosa Castellano
RosaCastellano@StoriaLibera.it

Redazione
Martino Abagnale
Paolo Amighetti
Michele Vito Biasi
Maria Rosaria Cesarano Abagnale +
Giovanni Chierchia
Nicola Langellotti
Arturo Saggiomo
Rosa Saviano
Lucia Sorrentino
Riccardo Zenobi

Altre informazioni sono sul sito web della rivista.

Direzione ed Amministrazione
Corso Italia, 210
80067 Sorrento (Napoli)
info@StoriaLibera.it

Editore
Club di Autori Indipendenti
Corso Garibaldi, 95
82100 Benevento

Progetto grafico
Attilio Conte

Gli elaborati pubblicati su «StoriaLibera» sono sottoposti a controllo di qualità secondo la procedura della *peer review* in doppio cieco.

I contenuti degli articoli sono di esclusiva responsabilità degli autori.

Gli autori cedono i propri contributi alla rivista gratuitamente.

Anche ogni altro tipo di collaborazione alla rivista è offerta a titolo totalmente volontario e gratuito.

I fascicoli della rivista vengono preparati con cadenza semestrale e vengono diffusi *on line* a gennaio (numero invernale) e a luglio (numero estivo). La data di uscita di ciascun numero è riportata nell'ultima pagina del fascicolo.

I testi contenuti nei fascicoli della rivista sono protetti da *copyright*. La riproduzione, anche parziale, deve essere svolta citando con precisione la fonte.

La rivista è gratuita e liberamente scaricabile in formato digitale.

Il regolamento della rivista può essere visionato sul sito www.StoriaLibera.it.

Comitato Scientifico (in ordine alfabetico)

Luigi Marco Bassani, *Università di Milano*
Maurizio Brunetti, *Università “Federico II”, Napoli*
Enrico Colombatto, *Università di Torino*
Massimo de Leonardis, *Università Cattolica S. Cuore, Milano*
Giovanni Dessì, *Università “Tor Vergata”, Roma*
Antonio Donno, *Università del Salento, Lecce*
Carmelo Ferlito, *International College Subang, Subang Jaya, Malaysia - Institute for Democracy and Economic Affairs (IDEAS), Kuala Lumpur, Malaysia*
Giuseppe Goisis, *Università “Ca’ Foscari”, Venezia*
Ettore Gotti Tedeschi, *Banca Santander, Senior Country Head*
Jesús Huerta de Soto, *Rey Juan Carlos University di Madrid (Spain) - Mises Institute (USA)*
Jörg Guido Hülsmann, *Université d’Angers (France) - Mises Institute (USA)*
Nicola Iannello, *Istituto Bruno Leoni, Torino*
Lorenzo Infantino, *Libera Università Studi Sociali (LUISS), Roma*
Maria Giuliana Iurlano, *Università del Salento, Lecce*
Carlo Lottieri, *Università degli Studi di Siena*
Claudio Martinelli, *Università di Milano-Bicocca*
Antonio Martino, *Mont Pelerin Society - Libera Università Studi Sociali (LUISS), Roma - Link Campus University, Roma*
Pietro Paganini, *John Cabot University, Roma*
Roberto Palmieri, *Università degli Studi di Salerno*

Francesco Perfetti, *Libera Università Studi Sociali (LUISS), Roma*

Francesco Petrillo, *Università del Molise - Link Campus University, Roma*

Carlo Scognamiglio Pasini, *Libera Università Studi Sociali (LUISS), Roma*

Roger V. Scruton, *University of St Andrews, Scotland*

Serena Sileoni, *Istituto Bruno Leoni, Torino*

Alessandro Vitale, *Università di Milano*

Nell'elenco figurano, per la prima volta, il professor Jesús Huerta de Soto, il professor Jörg Guido Hülsmann e la professoressa Maria Giuliana Iurlano. A loro il più caloroso benvenuto e il più cordiale ringraziamento.

Il *curriculum* di ciascun membro del Comitato Scientifico è consultabile sul sito web della rivista (www.StoriaLibera.it).

Indice

Editoriale. *Il convegno di Venezia su Margaret Thatcher* p. 7-8

Saggi e articoli

CLAUDIO MARTINELLI, *La politica britannica nel difficile rapporto con l'Europa* p. 11-24

BENIAMINO DI MARTINO, *Tax revolt builds America. L'indipendenza USA del 1776* p. 25-47

Note e interventi

ROGER SCRUTON, *L'Europa e l'Italia: uno sguardo al passato verso Margaret Thatcher* p. 51-63

ROGER SCRUTON, *Europe and the Nation: looking back to Thatcher* p. 64-75

LORENZO INFANTINO, *In ricordo di Sergio Ricossa* p. 77-91

Documenti e testimonianze

EZRA TAFT BENSON, *Educare per la libertà*, a cura di Maurizio Brunetti p. 95-101

MARGARET THATCHER, *Il discorso di Bruges*, a cura di Cosimo Magazzino p. 103-120

MARGARET THATCHER, *Speech to the College of Europe*, edited by Cosimo Magazzino p. 121-131

Recensioni e segnalazioni

Recensioni p. 135-162

GUGLIELMO FERRERO, *Le due Rivoluzioni francesi* (Beniamino Di Martino)

BENIAMINO DI MARTINO, *La prima guerra mondiale come effetto dello "Stato totale". L'interpretazione della Scuola Austriaca di economia* (Guglielmo Piombini)

MASSIMO VIGLIONE, *Le insorgenze controrivoluzionarie nella storiografia italiana. Dibattito scientifico e scontro ideologico (1799-2012)* (Dario Di Maso)

ANTONIO DONNO - GIULIANA IURLANO (a cura di), *L'amministrazione Nixon e il continente africano. Tra decolonizzazione e guerra fredda (1969-1974)* (Beniamino Di Martino)

Segnalazioni p. 163-168

EDWARD FESER, *On Nozick* (Carlo Lottieri)

LUCA TANDUO - PAOLO TANDUO, *La Grande Guerra. Politica, Chiesa, Nazioni* (Gianandrea de Antonellis)

Libri ricevuti p. 169-176

Gli autori p. 177

MARGARET THATCHER

*Il discorso di Bruges**

A cura di Cosimo Magazzino**

Con il referendum del 23 giugno 2016 il Regno Unito ha sancito la propria uscita dall'Unione Europea (UE), con una maggioranza del 51,9%. È illuminante, alla luce di questo avvenimento per certi versi inaspettato, rileggere il discorso che

* 20 settembre 1988. Testo tratto da Stefano MAGNI (a cura di), *This Lady Is Not For Turning. I grandi discorsi di Margaret Thatcher*, Istituto Bruno Leoni Libri, Torino 2013, p. 73-84.

** Cosimo Magazzino è Professore Associato di Politica Economica presso l'Università di Roma Tre. Ha studiato presso diverse università italiane e straniere. Dal 2005 è docente e responsabile di ricerca presso diverse università italiane. Ha condotto studi e ricerche su varie questioni di politica economica e di finanza pubblica (*Welfare State*, *thatcherismo*, *reaganismo*, *dimensione del governo*, *spesa pubblica*, *politica energetica e politica sanitaria*). La produzione scientifica comprende oltre settanta pubblicazioni, con due monografie. Ha insegnato in diverse università, tenendo corsi, conferenze e seminari su temi di *Politica Economica*, *Economia Pubblica*, *Finanza Pubblica*, *Macroeconomia*, *Matematica per le Scienze Sociali ed Econometria*. Dal 2014 è Direttore Responsabile della rivista scientifica internazionale «Euro-Asian Journal of Economics and Finance» (EAJEF).

Margaret Thatcher – primo ministro britannico dal 1979 al 1990 – tenne al Collegio d'Europa di Bruges, nel settembre del 1988. La Lady di Ferro, come riconobbe lei stessa nell'attacco del proprio discorso, è sempre stata dipinta come un'accanita anti-europeista. Eppure, sin dai primi passaggi rimuove questo falso mito, riconoscendo i britannici come eredi della cultura europea, con legami potenti con il continente Europa, e rievocando le dominazioni romana, celtica, sassone, danese, normanna e angioina. Passa poi a riconoscere il profondo legame tra la cultura britannica e quella europea, vedendo la *rule of law* come portato del pensiero classico e medioevale europeo e della cristianità. A questo proposito è singolare la frase in cui la Thatcher unisce la fede cristiana, l'individualismo e il credo britannico nella libertà personale e negli altri diritti umani. Figlia di un droghiere metodista, la donna che ha sconfitto i sindacati, al punto da convincere anche i Laburisti che fosse ora di liberarsi della loro influenza, sembrerebbe una che è andata all'opposto delle origini metodiste. Eppure, quel pizzico di non-conformismo di Maggie che ha plasmato il partito conservatore in maniera non reazionaria – a differenza di altri partiti di destra in altri paesi – forse deriva dal non-conformismo religioso in cui è stata cresciuta. Le scelte politiche da lei compiute erano difficili da collocare o prevedere. Ne hanno fatto le spese tanti: dai generali golpisti argentini ai minatori in sciopero ai tanti uomini del suo partito che mal tolleravano una donna nel loro club per gentlemen. La Thatcher dal padre aveva ereditato la convinzione che la vita esigesse una disciplina: «mi ha insegnato che prima devi stabilire in cosa credere e poi devi metterlo in pratica. Nelle cose che contano il compromesso non è accettabile».

Nel passaggio successivo, la Thatcher rivendica il contributo britannico all'Europa: un contributo speciale, che ha permesso al Vecchio Continente di non venire unificato da forze illiberali e autoritarie (nazi-fascismo e comunismo), tramite il sostegno in vari paesi ai movimenti di resistenza. La Thatcher si spinge a parlare di tre importanti capitali dell'Europa dell'Est (Varsavia, Praga e Budapest) ancora sotto l'egida comunista come di grandi città europee.

Al punto successivo del suo discorso, la Thatcher delinea il futuro dell'Europa, scandendo chiaramente il futuro britannico all'interno della Comunità Europea (CEE). E tuttavia mette in guardia dalla Comunità come fine in sé o irrigidita da una iper-regolamentazione; la concepisce, piuttosto, come uno strumento in grado di assicurare un futuro di prosperità e sicurezza al suo popolo. Qui la Thatcher tratteggia la sua idea d'Europa, suggerendo il percorso da intraprendere: creare un ambiente favorevole all'iniziativa individuale e alla libera impresa, ed evitare la burocratizzazione.

In linea con il motto conservatore "Dio, Patria e Famiglia", la Thatcher mette in guardia, poi, dal sopprimere le nazionalità europee a vantaggio di un conglomerato europeo, pur auspicando un'unica voce europea su grandi questioni come il commercio, la difesa e le relazioni con il resto del mondo. Invoca il decentramento – le virtù del quale sono state capite persino dall'Unione Sovietica – contro la centralizzazione e l'appesantimento burocratico, rivendicando il risultato di aver fatto arretrare il perimetro della macchina statale in patria. Il thatcherismo – misto di liberismo in campo economico, conservatorismo sui temi sociali e individualismo dal punto di vista filosofico (cfr. Cosimo MAGAZZINO, *La politica economica di Margareth Thatcher*, prefazione di Francesco Forte, postfazione di Gian Cesare Romagnoli, Franco Angeli, Milano 2010) – non ha semplicemente rispolverato gli ideali vittoriani, giacché rivoluzionando ogni aspetto della vita umana, si è erto a sistema di pensiero. Lo stato minimo di Robert Nozick, l'egoismo di Ayn Rand, l'individualismo (etico e metodologico) di Friedrich von Hayek e Ludwig von Mises, il tradizionalismo di Roger Scruton, il monetarismo di Milton Friedman, l'offeratismo di Arthur Laffer, il metodismo di Alfred Roberts (suo padre) sono stati opportunamente mescolati per mostrare al Regno Unito e al mondo che una *weltanschauung* diversa fosse possibile; a distanza di qualche che anno, abbiamo appreso che era anche credibile. D'altronde, il *Washington consensus* non è altro che la riproposizione delle ricette con cui la Iron Lady curò quello che nel 1979 veniva definito "il Grande Malato d'Europa" (cfr. Cosimo MAGAZZINO, *Thatcherismo e*

austerità, in «Ventunesimo Secolo», anno 14 (2014), n. 35, p. 153-179).

Continuando nel suo discorso a Bruges, la Thatcher invoca politiche comunitarie pragmatiche e riformabili. In seguito difende la scelta fatta nel corso del Consiglio Europeo di Bruxelles del febbraio 1988 dell'introduzione di una più stretta disciplina di bilancio, in particolare per ridurre le spese. Chiari sono i punti di contatto con le posizioni attuali della cancelliera tedesca Angela Merkel, paladina della *austerity* espansiva e della *spending review* – mentre tragicomici sono i paragoni con i tanti mediocri politici italiani (passati e presenti) che non hanno saputo né voluto riordinare le finanze pubbliche e controllare spesa, deficit e debito, senza peraltro garantire una crescita sostenuta o aumentare la produttività. La politica economica seguita nel secondo dopoguerra dai governi britannici, tanto laburisti quanto conservatori, era imperniata sul pensiero keynesiano: *deficit spending*, non neutralità della moneta, centralità della politica dei redditi, instabilità degli equilibri di mercato. In breve: *Big Government*. La Thatcher ha fatto cadere tutte queste prescrizioni nell'oblio, dimostrando quale potente effetto potesse avere una politica monetaria restrittiva su di un'economia aperta in regime di cambi flessibili e con un elevato grado di mobilità internazionale dei capitali. Occorreva invertire la sequenza e ristabilire la regola che il risparmio è la virtù che crea reddito, mentre l'espansione monetaria e fiscale "drogata" anziché creare reddito genera inflazione. Il canale di trasmissione disinflazionistico principale furono gli alti saggi di interesse reali. Le liberalizzazioni e le privatizzazioni incrementarono il grado di concorrenzialità e di efficienza del sistema economico, e la City tornò la prima piazza finanziaria mondiale. Mentre le riforme sul lavoro diminuirono il tasso di sindacalizzazione dei lavoratori britannici, ridimensionarono fortemente il potere delle *Unions* e resero più ferree le norme sugli scioperi. Il *welfare state* fu ridisegnato, abbandonando il modello beveridgiano, ormai insostenibile per le finanze pubbliche, ma la macelleria sociale la videro solo i registi prevenuti e gli analisti coi paraocchi. La politica industriale lasciò fallire le imprese inefficienti, togliendo loro

una volta e per tutte i sussidi statali. Inoltre, Mrs. TINA (“There is no alternative!”, soleva ribadire la Thatcher) fece in modo che il paese diventasse una “democrazia di proprietari”, permettendo agli inquilini di acquistare le abitazioni di proprietà dei comuni a prezzi agevolati. Con il *rebate* (“I want my money back!”) impedì che la restrizione dei confini dell’operatore pubblico fosse snaturata a livello europeo. Tuttavia, l’“economia da Cappellaio Matto” degli euro-burocrati la stava spingendo su sentimenti diversi rispetto a quelli dell’opinione pubblica britannica, sempre meno euro-scettica. L’altra mossa che causò le sue dimissioni fu la *poll tax*, un’imposta di capitazione regressiva (una testa-una tassa). Eppure non fu solo cocciutaggine quella di Margaret Thatcher, giacché la teoria dell’economia pubblica ha dimostrato come l’unico tipo di imposizione che non distorce il libero funzionamento del mercato sia proprio la *poll tax*. Va dunque inquadrata nel disegno thatcheriano complessivo di liberismo a tutto tondo, anche a costo di perdere la poltrona.

La Thatcher tra il 1979 e il 1990 ridusse, in rapporto al PIL, il debito pubblico dal 52 al 32 per cento, il deficit dal 5 al 2 per cento, le spese dal 45 al 39 per cento del PIL, dimezzò l’inflazione (dal 16 all’8 per cento), mantenne costante il tasso di disoccupazione (6 per cento), il gettito complessivo (39 per cento), le spese sociali (16 per cento) e quelle in ricerca e sviluppo (2 per cento); ridisegnò il sistema fiscale, portando l’aliquota base dell’imposta personale sul reddito dal 33 al 25 per cento e quella marginale dall’85 al 40 per cento, spostando parte del carico fiscale dal lavoro ai consumi. Inoltre, aumentarono la produttività totale dei fattori, il tasso di crescita e il saldo dei movimenti di capitale.

Altro aspetto rilevante del discorso di Bruges fu l’attacco della Thatcher alla Politica Agricola Comune (PAC), giudicata goffa, inefficiente e ampiamente costosa. A quasi trent’anni di distanza, l’UE è ancora alla vana ricerca di una sua modifica, al cospetto delle forti resistenze francesi a qualsivoglia piano di riforma.

In seguito, la Thatcher delinea come terzo principio guida politiche comunitarie che incoraggino l’impresa: sono lo sforzo

e l'iniziativa individuali a funzionare, non già la pianificazione centrale e il controllo capillare. Ribadisce, così, la necessità dell'eliminazione di barriere e regolamentazioni eccessive, l'introduzione della concorrenza nei servizi pubblici, la riduzione dell'interventismo del governo, l'abolizione dei cambi, una maggiore flessibilità nel mercato del lavoro e meno collettivismo e corporativismo. A ciò si lega il quarto principio guida, il rifiuto del protezionismo, con la rimozione delle barriere commerciali e dei dazi. Qui la Thatcher giunge ad anticipare un cambio di paradigma nelle politiche in favore dei paesi in via di sviluppo (PVS): meno soldi a pioggia e più aiuti allo sviluppo del loro commercio. Una posizione ripresa qualche decennio dopo dall'economista d'origine zambiana Dambisa Moyo nei suoi *best-seller*, *La carità che uccide* e *La follia dell'Occidente*.

L'ultimo punto trattato dalla Thatcher nel discorso di Bruges concerne la difesa. Per la leader conservatrice britannica l'Europa deve rimanere solidamente agganciata alla NATO e all'alleanza con gli Stati Uniti d'America. Un punto quanto mai attuale, stanti i conflitti con la Russia per le sue posizioni su Ucraina e Siria.

Le sfide che l'UE aveva di fronte nel 1988, esaminate lucidamente nel suo discorso di Bruges da Margaret Thatcher, sono ancora tutte in piedi, e alla luce del Brexit più pericolose che mai... Il vero dramma è l'assenza di leader, sia britannici che europei, in grado di saper affrontare efficacemente tali sfide, per riportare l'Europa ai fasti dei secoli passati. Le difficoltà a raggiungere un accordo sull'unione bancaria, l'assenza di integrazione delle politiche di bilancio, la mancanza di una vera politica estera comune, i nascenti nazionalismi sono soltanto alcuni problemi a cui l'UE deve saper rispondere. Purtroppo di politici ce ne sono tanti – anzi, troppi! – di statisti, come la Thatcher, pochi e sempre meno.

Nessun personaggio pubblico del XX secolo ha subito una campagna di denigrazione ideologica paragonabile a quella di cui fu oggetto la Thatcher. Basti pensare che l'Università di Oxford e altri atenei britannici hanno assegnato titoli onorifici a

Bill Clinton, Robert Mugabe ed Elena Ceausescu, ma non alla loro più nota bi-laureata: Margaret Thatcher.

Il caso della Lady di Ferro è da manuale per capire il risentimento in democrazia. Quando gli ateniesi ostracizzarono Temistocle nel 471 a.C., dimenticarono tutto quello che aveva fatto per loro. Stranamente, le democrazie hanno una tendenza naturale a rivoltarsi contro i loro salvatori. È successo a Churchill, a De Gaulle e anche a Margaret Thatcher.

Ma la memoria di un leader di tal fatta, un fatale e glorioso primo ministro di una democrazia moderna, muore quando smette di dividere, di appassionare, di fanatizzare persino, nel contrasto di idee e fino all'iracondia dei ricordi, i sopravvissuti. Altrimenti è potenzialmente immortale.

Primo ministro, Rettore, Eccellenze, Signore e Signori.
In primo luogo, la ringrazio per avermi dato l'opportunità di tornare a Bruges e in circostanze molto diverse dalla mia ultima visita poco dopo il disastro di Zeebrugge, quando il coraggio belga e la devozione dei vostri medici e dei vostri infermieri salvarono tante vite britanniche.

In secondo luogo, vorrei dire che piacere è quello di parlare al Collegio d'Europa sotto la guida del suo illustre Rettore [Prof. Lukaszewski]. Il Collegio gioca un ruolo vitale e sempre più importante nella vita della Comunità Europea.

E in terzo luogo, anche io vi ringrazio per avermi invitato a fornire il mio contributo in questa magnifica sala. Quale posto migliore per parlare del futuro dell'Europa di un edificio che ricorda così gloriosamente la grandezza che l'Europa aveva già raggiunto oltre seicento anni fa.

La vostra città di Bruges ha molti altri legami storici per noi in Gran Bretagna. Geoffrey Chaucer era un frequentatore abituale di questa città. E il primo libro stampato in lingua inglese è stato prodotto qui a Bruges da William Caxton.

La Gran Bretagna e l'Europa

Signor Presidente, lei mi ha invitata a parlare sul tema della Gran Bretagna e dell'Europa. Forse dovrei congratularmi con lei per il suo coraggio. Se si prestasse fede ad alcune delle cose dette e scritte in merito alle mie opinioni sull'Europa, dovrebbe sembrare un po' come invitare Gengis Khan a parlare sulle virtù della coesistenza pacifica!

Voglio iniziare facendo chiarezza su alcuni miti riguardanti il mio paese, la Gran Bretagna, e il suo rapporto con l'Europa, e per farlo devo dire qualcosa circa l'identità della stessa Europa. L'Europa non è la creazione del trattato di Roma. Tanto meno l'idea europea è proprietà di qualsiasi gruppo o istituzione.

Noi inglesi siamo eredi della eredità della cultura europea tanto quanto qualsiasi altra nazione. I nostri legami con il resto d'Europa, il continente europeo, sono stati il fattore dominante nella nostra storia. Per trecento anni, siamo stati parte dell'impero romano e le mappe ancora mostrano le linee rette delle strade che i romani costruirono. I nostri antenati – celti, sassoni, danesi – provenivano dal continente. La nostra nazione è stata – per usare una delle parole preferite dalla Comunità – “ristrutturata” sotto il dominio normanno e angioino nei secoli XI e XII. Quest'anno si celebra il trecentesimo anniversario della rivoluzione gloriosa in cui la corona britannica passò al principe Guglielmo d'Orange e alla regina Maria. Visitate le grandi chiese e cattedrali della Gran Bretagna, leggete la nostra letteratura e ascoltate la nostra lingua: tutti testimoniano le ricchezze culturali che abbiamo tratto dall'Europa, e altri europei da noi.

Noi in Gran Bretagna siamo giustamente orgogliosi del modo in cui, a partire dalla Magna Carta nel corso dell'anno 1215, abbiamo sperimentato e sviluppato istituzioni rappresentative per ergersi come baluardi di libertà. E siamo anche orgogliosi del modo in cui per secoli la Gran Bretagna è stata rifugio per le persone provenienti dal resto d'Europa che cercavano riparo dalla tirannia. Ma sappiamo che senza l'eredità europea delle idee politiche non avremmo potuto mai raggiungere i traguardi cui siamo giunti. Dal pensiero classico e medievale abbiamo preso in prestito il concetto di *rule of law*, che separa una società civile dalla barbarie. E su quella idea

della Cristianità, a cui il Rettore si riferiva – Cristianità per molto tempo sinonimo di Europa – con il suo riconoscimento della natura unica e spirituale dell'individuo, su questa idea noi ancora basiamo la nostra fede nella libertà personale e negli altri diritti umani.

Troppo spesso, la storia d'Europa è descritta come una serie di guerre interminabili e litigi. Tuttavia, dal nostro punto di vista odierno, sicuramente quello che ci colpisce maggiormente è la nostra comune esperienza. Per esempio, la storia di come gli europei abbiano esplorato e colonizzato – e sì, va detto senza vergogna alcuna – civilizzato gran parte del mondo è una straordinaria storia di talento, abilità e coraggio.

Ma noi britannici abbiamo in un modo molto speciale contribuito per l'Europa. Nel corso dei secoli abbiamo combattuto per evitare che l'Europa cadesse sotto il dominio di un unico potere. Noi abbiamo combattuto e siamo morti per la libertà. Solo poche miglia da qui, in Belgio, si trovano i corpi dei 120.000 soldati britannici morti nella prima guerra mondiale. Se non fosse stato per quella volontà di combattere e di morire, l'Europa sarebbe stata unita a lungo prima d'ora, ma non nella libertà, non nella giustizia. Fu il sostegno britannico ai movimenti di resistenza durante l'ultima guerra che ha contribuito a mantenere viva la fiamma della libertà in tanti paesi fino al giorno della liberazione. Domani, re Baldovino sarà presente a una cerimonia in Bruxelles per commemorare i molti belgi coraggiosi che hanno dato la vita in servizio con la Royal Air Force, un sacrificio che non potremo mai dimenticare. Ed è stato dalla nostra isola fortezza che la liberazione della stessa Europa è stata organizzata. E ancora oggi stiamo insieme. Circa 70.000 militari britannici sono di stanza sul continente europeo. Tutte queste cose da sole sono la prova del nostro impegno per il futuro dell'Europa.

La Comunità Europea è una manifestazione di questa identità europea, ma non è l'unica. Non dobbiamo mai dimenticare che ad est della cortina di ferro, le persone che un tempo godevano di una piena condivisione della cultura, della libertà e dell'identità europea sono stati tagliati fuori dalle loro radici. Noi guarderemo sempre a Varsavia, Praga e Budapest

come a grandi città europee. Né si deve dimenticare che i valori europei hanno contribuito a rendere gli Stati Uniti d’America il coraggioso difensore della libertà che è diventata.

Il futuro dell’Europa

Non c’è una cronaca arida di fatti oscuri dalle polverose biblioteche della storia. C’è invece la memoria di quasi duemila anni di coinvolgimento britannico in Europa, di cooperazione con l’Europa e di contributo all’Europa, un contributo che oggi è valido e forte come sempre. Sì, abbiamo spaziato anche su orizzonti più ampi – come hanno fatto altri – e ringrazio Dio per questo, perché l’Europa non avrebbe mai prosperato e mai prospererà come un club gretto e ripiegato su se stesso. La Comunità europea appartiene a tutti i suoi membri. Deve rispecchiare le tradizioni e le aspirazioni di tutti i suoi membri.

E mi permetta di essere abbastanza chiara. La Gran Bretagna non sogna di qualche accogliente, isolata esistenza ai margini della Comunità Europea. Il nostro destino è in Europa, come parte della Comunità. Questo non vuol dire che il nostro futuro è solo in Europa, ma neppure lo è quello della Francia o della Spagna o di un qualsiasi altro membro. La Comunità non è però un fine a se stessa. E non è un dispositivo istituzionale che deve essere costantemente modificato secondo i dettami di un concetto intellettuale astratto. Né si deve sclerotizzare in una regolamentazione senza fine. La Comunità Europea è uno strumento pratico attraverso il quale l’Europa può garantire la futura prosperità e la sicurezza della sua gente in un mondo in cui ci sono molte altre nazioni potenti e gruppi di nazioni.

Noi europei non possiamo permetterci di sprecare le nostre energie in controversie interne o arcani dibattiti istituzionali. Non ci sono sostituti ad una azione efficace. L’Europa deve essere pronta sia a contribuire pienamente per la propria sicurezza e per competere commercialmente e industrialmente in un mondo in cui il successo va ai paesi che incoraggiano l’iniziativa individuale e imprenditoriale, piuttosto che a quelli che tentano di sminuirle.

Questa sera voglio stabilire alcuni principi guida per il futuro che io credo assicureranno il successo all'Europa, non solo in termini economici e di difesa, ma anche nella qualità della vita e nel prestigio dei suoi popoli.

Una cooperazione volontaria tra Stati sovrani

Il mio primo principio guida è questo: la cooperazione attiva e volontaria tra stati sovrani indipendenti, è il modo migliore per costruire una Comunità Europea di successo.

Cercare di sopprimere le nazionalità e concentrare il potere al centro di un conglomerato europeo sarebbe altamente dannoso e comprometterebbe gli obiettivi che cerchiamo di raggiungere. L'Europa sarà più forte proprio perché ha la Francia in quanto Francia, la Spagna in quanto Spagna, la Gran Bretagna in quanto Gran Bretagna, ciascuno con i proprie costumi, tradizioni e identità. Sarebbe follia cercare di costringerli in una sorta di personalità europea tipica. Alcuni dei padri fondatori della Comunità pensavano che gli Stati Uniti d'America avrebbero potuti essere il suo modello. Ma l'intera storia dell'America è molto diversa da quella dell'Europa. Le persone andarono lì per allontanarsi dalla intolleranza e dalle costrizioni della vita in Europa. Cercavano libertà e opportunità; e il loro forte senso di scopo ha, lungo due secoli, contribuito a creare una nuova unità e l'orgoglio di essere americani, proprio come il nostro orgoglio è di essere britannici o belgi o olandesi o tedeschi. Io sono la prima a dire che in molte grandi temi i paesi europei dovrebbero cercare di parlare con una sola voce. Io voglio vederci lavorare più strettamente sulle cose che possiamo fare meglio insieme che da soli. L'Europa è più forte quando lo facciamo, sia che si tratti di commercio, di difesa o delle nostre relazioni con il resto del mondo. Ma lavorare a più stretto contatto non richiede che il potere sia centralizzato a Bruxelles o le decisioni siano prese da una burocrazia designata. Anzi, è ironico che, proprio quando i paesi, come l'Unione Sovietica, che hanno cercato di fare tutto in modo centralizzato, stanno imparando che il successo dipende dal potere disperso e dalle decisioni prese lontano dal centro, ci siano alcuni nella

Comunità che sembrano voler muoversi nella direzione opposta. Non abbiamo fatto arretrare con successo le frontiere dello Stato in Gran Bretagna, solo per vederle reimposte a livello europeo con un super-Stato europeo che esercita un nuovo dominio da Bruxelles.

Certamente vogliamo vedere l'Europa più unita e con un maggiore senso di uno scopo comune. Ma deve essere in un modo che preserva le diverse tradizioni, i poteri parlamentari e il senso di orgoglio nazionale nel proprio paese; perché queste sono state la fonte di vitalità dell'Europa attraverso i secoli.

Incoraggiare il cambiamento

Il mio secondo principio guida è questo: le politiche comunitarie devono affrontare i problemi presenti in un modo pratico, per quanto difficile possa essere. Se non siamo in grado di riformare le politiche comunitarie che sono palesemente sbagliate o inefficaci e che giustamente causano inquietudine pubblica, allora non potremo ottenere il sostegno dell'opinione pubblica per lo sviluppo futuro della Comunità. Ed è per questo che i risultati del Consiglio europeo di Bruxelles lo scorso febbraio sono così importanti.

Non era giusto che la metà del bilancio comunitario totale fosse stato speso per la conservazione e lo smaltimento di eccedenze alimentari. Ora tali scorte si stanno drasticamente riducendo. Era assolutamente giusto decidere che la quota di bilancio destinata alla agricoltura dovesse essere tagliato in modo da liberare risorse per altre politiche, come aiutare le regioni meno sviluppate e aiutare la formazione professionale. È stato ancora giusto introdurre una più stretta disciplina di bilancio per far rispettare queste decisioni e per portare la spesa comunitaria sotto un controllo migliore. E quelli che si lamentavano che la Comunità passava così tanto tempo sui dettagli finanziari erano in errore. Non si può costruire su basi non solide, finanziarie o di altro tipo, e quella finanziaria è stata la riforma fondamentale concordata lo scorso inverno, che ha aperto la strada per i notevoli progressi che abbiamo fatto sul mercato unico. Ma non possiamo riposare su ciò che abbiamo

realizzato fino ad oggi. Ad esempio, il compito di riformare la Politica Agricola Comune è lungi dall'essere completa. Certo, l'Europa ha bisogno di un settore agricolo stabile ed efficiente. Ma la PAC è diventata ingombrante, inefficiente e grossolanamente costosa. La produzione di eccedenze indesiderate non salvaguarda né il reddito, né il futuro degli agricoltori stessi. Dobbiamo continuare a perseguire politiche che mettano meglio in relazione l'offerta con le esigenze del mercato, e che così ridurranno la sovrapproduzione e limiteranno i costi. Naturalmente, dobbiamo proteggere i villaggi e le zone rurali, che sono una parte così importante della nostra vita nazionale, ma non attraverso lo strumento dei prezzi agricoli.

Affrontare questi problemi richiede coraggio politico. La Comunità danneggerà solo se stessa agli occhi del suo popolo e del mondo esterno, se quel coraggio manca.

Un'Europa aperta all'impresa

Il terzo principio guida è la necessità di politiche comunitarie che incoraggino il fare impresa. Se l'Europa vuole prosperare e creare i posti di lavoro del futuro, l'impresa è la chiave.

La struttura di base è già in essere: il Trattato di Roma stesso è stato inteso come una Carta per la libertà economica. Ma non è questo lo spirito con cui è sempre stato letto, ancora meno applicato. La lezione della storia economica dell'Europa negli anni '70 e '80 è che la pianificazione centralizzata e un controllo capillare non funzionano mentre invece sforzo personale e l'iniziativa funzionano. Un'economia controllata dallo Stato è una ricetta per bassa crescita e che la libera impresa in un quadro di diritto porta risultati migliori.

L'obiettivo di un'Europa aperta all'impresa è la forza motrice dietro la creazione del mercato unico europeo nel 1992. Ottenendo l'eliminazione delle barriere, rendendo possibile per le aziende di operare su scala europea, siamo in grado di meglio competere con gli Stati Uniti, il Giappone e le altre nuove potenze economiche emergenti in Asia e altrove. E questo

significa agire per liberare i mercati, agire per ampliare le scelte, agire per ridurre l'intervento del governo. Il nostro obiettivo non dovrebbe essere una sempre più dettagliata regolamentazione dal parte dei governi centrali; il nostro obiettivo dovrebbe invece essere la deregolamentazione e l'eliminazione dei vincoli sul commercio.

La Gran Bretagna è stata all'avanguardia nell'aprire agli altri i suoi mercati. La City di Londra ha da tempo accolto le istituzioni finanziarie di tutto il mondo, ed è per questo che è oggi il più grande centro finanziario in Europa e quello di maggior successo. Abbiamo aperto il nostro mercato degli impianti di telecomunicazione, introdotto la concorrenza nei servizi di mercato e anche nella rete stessa, passi che altri in Europa stanno iniziando solo ora ad affrontare. Nel trasporto aereo abbiamo preso l'iniziativa di liberalizzazione e abbiamo visto i benefici di tariffe più economiche e di una scelta più ampia. Il nostro commercio di cabotaggio è aperto alle marine mercantili d'Europa.

Ci sarebbe piaciuto poter dire lo stesso di molti altri membri della comunità. Per quanto riguarda le questioni monetarie, lasciatemi dire questo. La questione chiave non è se ci dovrebbe essere una Banca Centrale Europea. I requisiti immediati e pratici sono:

- attuare l'impegno preso dalla Comunità per la libera circolazione dei capitali – in Gran Bretagna, noi l'abbiamo;
- realizzare l'abolizione del controllo dei cambi nella Comunità – in Gran Bretagna, lo abbiamo abolito nel 1979;
- stabilire una reale liberalizzazione del mercato dei servizi finanziari nel settore bancario, assicurativo, investimenti;
- e fare un maggior uso dell'ECU [unità di conto europea]

Questo autunno, la Gran Bretagna sta emettendo buoni del Tesoro denominati in ECU e spera di vedere altri governi della Comunità sempre più fare lo stesso.

Questi sono i veri requisiti perché sono ciò che le aziende e l'industria comunitaria hanno bisogno per poter competere efficacemente nel resto del mondo. E sono ciò che il consumatore europeo vuole, perché grazie a questi saranno ampliate le sue scelte e abbassati i suoi costi. È a queste misure

pratiche basilari che l'attenzione della Comunità dovrebbe essere dedicata. Quando questi traguardi saranno stati raggiunti e sostenuti in un periodo di tempo, allora saremo in una posizione migliore per valutare la mossa successiva.

È la stessa cosa riguardo le frontiere tra i nostri paesi. Naturalmente, noi vogliamo rendere più facile per le merci di attraversare le frontiere. Naturalmente, noi dobbiamo rendere più facile per le persone di viaggiare in tutta la Comunità. Ma è una questione di semplice buon senso che non possiamo assolutamente abolire i controlli alle frontiere se vogliamo anche proteggere i nostri cittadini dalla criminalità e fermare il movimento di farmaci, di terroristi e degli immigrati illegali. Questo è stato evidenziato solo tre settimane fa, quando un coraggioso agente doganale tedesco, facendo il suo dovere al confine tra Olanda e Germania, ha inferto un duro colpo ai terroristi dell'IRA.

E prima di lasciare l'argomento del mercato unico, posso dire che noi certamente non abbiamo bisogno di nuove norme che aumentino il costo del lavoro e rendano il mercato del lavoro in Europa meno flessibile e meno competitivo rispetto i fornitori d'oltremare. Se vogliamo avere un statuto societario europeo, esso dovrebbe contenere il minimo di norme. E certamente noi in Gran Bretagna ci batteremmo contro i tentativi di introdurre il collettivismo e il corporativismo a livello europeo, anche se ciò che i popoli desiderano fare nel proprio paese è una questione loro.

Europa aperta al mondo

Il mio quarto principio guida è che l'Europa non dovrebbe essere protezionista.

L'espansione dell'economia mondiale ci impone di continuare il processo di rimozione delle barriere al commercio, e di farlo nel quadro dei negoziati multilaterali del GATT. Sarebbe un tradimento se, mentre si abbattono i vincoli sul commercio in Europa, la Comunità si mettesse a erigere più forti protezioni esterne. Dobbiamo fare in modo che il nostro approccio al commercio mondiale sia in linea con la

liberalizzazione che predichiamo a casa. Abbiamo la responsabilità di dare un segnale preciso su questo, una responsabilità che è particolarmente rivolta verso i paesi meno sviluppati. Essi hanno bisogno non solo di un aiuto; più di tutto, essi hanno bisogno di migliori opportunità commerciali se si vuole che essi guadagnino la dignità di una crescente forza economica e indipendenza.

Europa e difesa

Il mio ultimo principio guida riguarda il più importante dei problemi: il ruolo dei paesi europei nella difesa.

L'Europa deve continuare a mantenere un ferma difesa attraverso la NATO. Non possiamo rilassarci nei nostri sforzi, anche se ciò significa prendere decisioni difficili e sostenere pesanti costi. È alla NATO che si deve la pace che è stata mantenuta per più di 40 anni.

Il fatto è che le cose stanno andando lungo la nostra strada: il modello democratico di una società basata sulla libertà di iniziativa si è dimostrato superiore; la libertà è all'offensiva, un'offensiva di pace in tutto il mondo, per la prima volta nel corso della mia vita.

Dobbiamo sforzarci di mantenere l'impegno degli Stati Uniti nella difesa europea. E questo significa riconoscere l'onere da essi sostenuto nel ruolo globale in cui si impegnano, e fare proprio il loro punto di vista che vuole che i loro alleati debbano prendere piena parte nella difesa della libertà, in particolare nel momento in cui l'Europa cresce sempre più ricca. Sempre più spesso, gli Stati Uniti guarderanno all'Europa per svolgere un ruolo nella difesa fuori area NATO, come abbiamo fatto di recente nel Golfo.

La NATO e l'Unione dell'Europa occidentale hanno da tempo riconosciuto dove stanno i problemi della difesa dell'Europa, e hanno evidenziato le soluzioni. E il tempo è venuto in cui dobbiamo dare sostanza alle nostre dichiarazioni riguardo un forte sforzo nella difesa con un migliore rapporto qualità-prezzo. Non è un problema istituzionale. Non è un problema di formulazione. È qualcosa allo stesso tempo più

semplice e più profondo: è una questione di volontà politica e coraggio politico, di convincere la gente in tutti i nostri paesi che non possiamo contare per sempre sugli altri per la nostra difesa, ma che ogni membro dell'alleanza deve assumersi una equa parte degli oneri. Dobbiamo mantenere il sostegno pubblico per la deterrenza nucleare, ricordando che le armi obsolete non funzionano da deterrente, da qui la necessità di modernizzazione. Dobbiamo soddisfare i requisiti per un'efficace difesa convenzionale in Europa contro le forze sovietiche che vengono costantemente modernizzate. Dobbiamo sviluppare l'Unione Europea Occidentale, non come alternativa alla NATO, ma come un mezzo per rafforzare il contributo dell'Europa alla difesa comune dell'Occidente. Soprattutto, in un momento di cambiamento e di incertezza in Unione Sovietica e nell'Europa dell'Est, dobbiamo preservare unità e fermezza in modo che qualsiasi cosa possa accadere in Europa, la nostra difesa rimanga salda.

Allo stesso tempo, dobbiamo negoziare sul controllo degli armamenti e tenere la porta aperta alla cooperazione su tutte le altre questioni oggetto degli accordi di Helsinki. Ma non possiamo mai dimenticare che il nostro modo di vivere, la nostra visione e ciò che tutti speriamo di ottenere, non è assicurato dalla giustizia della nostra causa, ma dalla forza della nostra difesa. Su questo, non dobbiamo mai vacillare, mai mancare.

L'approccio britannico

Signor Presidente, io credo che non sia sufficiente solo parlare in termini generali circa una visione europea o un ideale europeo. Se crediamo in essa, dobbiamo tracciare la via da seguire e identificare i prossimi passi da compiere. Ed è quello che ho cercato di fare questa sera.

Questo approccio non richiede nuovi documenti: sono tutti lì, il trattato del Nord Atlantico, il trattato di Bruxelles riveduto e il trattato di Roma, testi scritti da uomini lungimiranti, tra cui una notevole personalità belga, Paul-Henri Spaak.

Per quanto lontano si possa volere andare, la verità è che possiamo solo procedere un passo alla volta. E ciò che abbiamo bisogno ora è di prendere decisioni sui prossimi passi in avanti, piuttosto che lasciarci distrarre da obiettivi utopici. L'utopia non arriva mai, perché sappiamo che non ci piacerebbe se arrivasse.

L'Europa sia una famiglia di nazioni, che si comprendano meglio, che si apprezzano l'un l'altro di più, che facciano di più insieme, ma assaporando la nostre identità nazionali non meno che il nostro comune impegno europeo.

Cerchiamo di avere una Europa che svolga pienamente il proprio ruolo nel mondo, una Europa che guarda verso l'esterno e non verso l'interno, e che conserva quella comunità atlantica – quella Europa che sta su entrambi i lati dell'Atlantico – che è la nostra più nobile eredità e la nostra più grande forza.

Vi ringrazio per il privilegio concessomi di tenere questa conferenza in questa grande sala di questo grande collegio.

MARGARET THATCHER

*Il Speech to the College of Europe (“The Bruges Speech”)**

Edited by Cosimo Magazzino**

P rime Minister, Rector, Your Excellencies, Ladies and Gentlemen.

First, may I thank you for giving me the opportunity to return to Bruges and in very different circumstances from my last visit shortly after the Zeebrugge Ferry disaster, when Belgian courage and the devotion of your doctors and nurses saved so many British lives.

And second, may I say what a pleasure it is to speak at the College of Europe under the distinguished leadership of its Rector [Professor Lukaszewski]. The College plays a vital and increasingly important part in the life of the European Community.

And third, may I also thank you for inviting me to deliver my address in this magnificent hall. What better place to speak

* 1988 September 20. From www.margaretthatcher.org - Margaret Thatcher Foundation

** Cosimo Magazzino, see p. 103.

of Europe's future than a building which so gloriously recalls the greatness that Europe had already achieved over 600 years ago.

Your city of Bruges has many other historical associations for us in Britain. Geoffrey Chaucer was a frequent visitor here. And the first book to be printed in the English language was produced here in Bruges by William Caxton.

Britain and Europe

Mr. Chairman, you have invited me to speak on the subject of Britain and Europe. Perhaps I should congratulate you on your courage. If you believe some of the things said and written about my views on Europe, it must seem rather like inviting Genghis Khan to speak on the virtues of peaceful coexistence!

I want to start by disposing of some myths about my country, Britain, and its relationship with Europe and to do that, I must say something about the identity of Europe itself. Europe is not the creation of the Treaty of Rome. Nor is the European idea the property of any group or institution.

We British are as much heirs to the legacy of European culture as any other nation. Our links to the rest of Europe, the continent of Europe, have been the dominant factor in our history. For three hundred years, we were part of the Roman Empire and our maps still trace the straight lines of the roads the Romans built. Our ancestors—Celts, Saxons, Danes—came from the Continent. Our nation was—in that favourite Community word—"restructured" under the Norman and Angevin rule in the eleventh and twelfth centuries. This year, we celebrate the three hundredth anniversary of the glorious revolution in which the British crown passed to Prince William of Orange and Queen Mary. Visit the great churches and cathedrals of Britain, read our literature and listen to our language: all bear witness to the cultural riches which we have drawn from Europe and other Europeans from us.

We in Britain are rightly proud of the way in which, since Magna Carta in the year 1215, we have pioneered and developed representative institutions to stand as bastions of freedom. And proud too of the way in which for centuries Britain was a home

for people from the rest of Europe who sought sanctuary from tyranny. But we know that without the European legacy of political ideas we could not have achieved as much as we did. From classical and mediaeval thought we have borrowed that concept of the rule of law which marks out a civilised society from barbarism. And on that idea of Christendom, to which the Rector referred—Christendom for long synonymous with Europe—with its recognition of the unique and spiritual nature of the individual, on that idea, we still base our belief in personal liberty and other human rights.

Too often, the history of Europe is described as a series of interminable wars and quarrels. Yet from our perspective today surely what strikes us most is our common experience. For instance, the story of how Europeans explored and colonised—and yes, without apology—civilised much of the world is an extraordinary tale of talent, skill and courage.

But we British have in a very special way contributed to Europe. Over the centuries we have fought to prevent Europe from falling under the dominance of a single power. We have fought and we have died for her freedom. Only miles from here, in Belgium, lie the bodies of 120,000 British soldiers who died in the First World War. Had it not been for that willingness to fight and to die, Europe would have been united long before now—but not in liberty, not in justice. It was British support to resistance movements throughout the last War that helped to keep alive the flame of liberty in so many countries until the day of liberation. Tomorrow, King Baudouin will attend a service in Brussels to commemorate the many brave Belgians who gave their lives in service with the Royal Air Force—a sacrifice which we shall never forget. And it was from our island fortress that the liberation of Europe itself was mounted. And still, today, we stand together. Nearly 70,000 British servicemen are stationed on the mainland of Europe. All these things alone are proof of our commitment to Europe's future.

The European Community is one manifestation of that European identity, but it is not the only one. We must never forget that east of the Iron Curtain, people who once enjoyed a full share of European culture, freedom and identity have been

cut off from their roots. We shall always look on Warsaw, Prague and Budapest as great European cities. Nor should we forget that European values have helped to make the United States of America into the valiant defender of freedom which she has become.

Europe's future

This is no arid chronicle of obscure facts from the dust-filled libraries of history. It is the record of nearly two thousand years of British involvement in Europe, cooperation with Europe and contribution to Europe, contribution which today is as valid and as strong as ever. Yes, we have looked also to wider horizons—as have others—and thank goodness for that, because Europe never would have prospered and never will prosper as a narrow-minded, inward-looking club. The European Community belongs to all its members. It must reflect the traditions and aspirations of all its members.

And let me be quite clear. Britain does not dream of some cosy, isolated existence on the fringes of the European Community. Our destiny is in Europe, as part of the Community. That is not to say that our future lies only in Europe, but nor does that of France or Spain or, indeed, of any other member. The Community is not an end in itself. Nor is it an institutional device to be constantly modified according to the dictates of some abstract intellectual concept. Nor must it be ossified by endless regulation. The European Community is a practical means by which Europe can ensure the future prosperity and security of its people in a world in which there are many other powerful nations and groups of nations.

We Europeans cannot afford to waste our energies on internal disputes or arcane institutional debates. They are no substitute for effective action. Europe has to be ready both to contribute in full measure to its own security and to compete commercially and industrially in a world in which success goes to the countries which encourage individual initiative and enterprise, rather than those which attempt to diminish them.

This evening I want to set out some guiding principles for the future which I believe will ensure that Europe does succeed, not just in economic and defence terms but also in the quality of life and the influence of its peoples.

Willing cooperation between sovereign States

My first guiding principle is this: willing and active cooperation between independent sovereign states is the best way to build a successful European Community.

To try to suppress nationhood and concentrate power at the centre of a European conglomerate would be highly damaging and would jeopardise the objectives we seek to achieve. Europe will be stronger precisely because it has France as France, Spain as Spain, Britain as Britain, each with its own customs, traditions and identity. It would be folly to try to fit them into some sort of identikit European personality. Some of the founding fathers of the Community thought that the United States of America might be its model. But the whole history of America is quite different from Europe. People went there to get away from the intolerance and constraints of life in Europe. They sought liberty and opportunity; and their strong sense of purpose has, over two centuries, helped to create a new unity and pride in being American, just as our pride lies in being British or Belgian or Dutch or German. I am the first to say that on many great issues the countries of Europe should try to speak with a single voice. I want to see us work more closely on the things we can do better together than alone. Europe is stronger when we do so, whether it be in trade, in defence or in our relations with the rest of the world. But working more closely together does not require power to be centralised in Brussels or decisions to be taken by an appointed bureaucracy. Indeed, it is ironic that just when those countries such as the Soviet Union, which have tried to run everything from the centre, are learning that success depends on dispersing power and decisions away from the centre, there are some in the Community who seem to want to move in the opposite direction. We have not successfully rolled back the frontiers of

the state in Britain, only to see them re-imposed at a European level with a European super-state exercising a new dominance from Brussels.

Certainly we want to see Europe more united and with a greater sense of common purpose. But it must be in a way which preserves the different traditions, parliamentary powers and sense of national pride in one's own country; for these have been the source of Europe's vitality through the centuries.

Encouraging change

My second guiding principle is this: Community policies must tackle present problems in a practical way, however difficult that may be. If we cannot reform those Community policies which are patently wrong or ineffective and which are rightly causing public disquiet, then we shall not get the public support for the Community's future development. And that is why the achievements of the European Council in Brussels last February are so important.

It was not right that half the total Community budget was being spent on storing and disposing of surplus food. Now those stocks are being sharply reduced. It was absolutely right to decide that agriculture's share of the budget should be cut in order to free resources for other policies, such as helping the less well-off regions and helping training for jobs. It was right too to introduce tighter budgetary discipline to enforce these decisions and to bring the Community spending under better control. And those who complained that the Community was spending so much time on financial detail missed the point. You cannot build on unsound foundations, financial or otherwise, and it was the fundamental reforms agreed last winter which paved the way for the remarkable progress which we have made since on the Single Market. But we cannot rest on what we have achieved to date. For example, the task of reforming the Common Agricultural Policy is far from complete. Certainly, Europe needs a stable and efficient farming industry. But the CAP has become unwieldy, inefficient and grossly expensive. Production of unwanted surpluses safeguards neither the

income nor the future of farmers themselves. We must continue to pursue policies which relate supply more closely to market requirements, and which will reduce over-production and limit costs. Of course, we must protect the villages and rural areas which are such an important part of our national life, but not by the instrument of agricultural prices.

Tackling these problems requires political courage. The Community will only damage itself in the eyes of its own people and the outside world if that courage is lacking.

Europe open to enterprise

My third guiding principle is the need for Community policies which encourage enterprise. If Europe is to flourish and create the jobs of the future, enterprise is the key.

The basic framework is there: the Treaty of Rome itself was intended as a Charter for Economic Liberty.

But that it is not how it has always been read, still less applied. The lesson of the economic history of Europe in the 70's and 80's is that central planning and detailed control do not work and that personal endeavour and initiative do. That a State-controlled economy is a recipe for low growth and that free enterprise within a framework of law brings better results.

The aim of a Europe open to enterprise is the moving force behind the creation of the Single European Market in 1992. By getting rid of barriers, by making it possible for companies to operate on a European scale, we can best compete with the United States, Japan and other new economic powers emerging in Asia and elsewhere. And that means action to free markets, action to widen choice, action to reduce government intervention. Our aim should not be more and more detailed regulation from the centre: it should be to deregulate and to remove the constraints on trade.

Britain has been in the lead in opening its markets to others. The City of London has long welcomed financial institutions from all over the world, which is why it is the biggest and most successful financial centre in Europe. We have opened our market for telecommunications equipment,

introduced competition into the market services and even into the network itself—steps which others in Europe are only now beginning to face. In air transport, we have taken the lead in liberalisation and seen the benefits in cheaper fares and wider choice. Our coastal shipping trade is open to the merchant navies of Europe.

We wish we could say the same of many other Community members. Regarding monetary matters, let me say this. The key issue is not whether there should be a European Central Bank. The immediate and practical requirements are:

- to implement the Community's commitment to free movement of capital—in Britain, we have it;
- and to the abolition through the Community of exchange controls—in Britain, we abolished them in 1979;
- to establish a genuinely free market in financial services in banking, insurance, investment;
- and to make greater use of the ECU [European Currency Unit].

This autumn, Britain is issuing ECU-denominated Treasury bills and hopes to see other Community governments increasingly do the same.

These are the real requirements because they are what the Community business and industry need if they are to compete effectively in the wider world. And they are what the European consumer wants, for they will widen his choice and lower his costs. It is to such basic practical steps that the Community's attention should be devoted. When those have been achieved and sustained over a period of time, we shall be in a better position to judge the next move.

It is the same with frontiers between our countries. Of course, we want to make it easier for goods to pass through frontiers. Of course, we must make it easier for people to travel throughout the Community. But it is a matter of plain common sense that we cannot totally abolish frontier controls if we are also to protect our citizens from crime and stop the movement of drugs, of terrorists and of illegal immigrants. That was underlined graphically only three weeks ago when one brave German customs officer, doing his duty on the frontier between

Holland and Germany, struck a major blow against the terrorists of the IRA.

And before I leave the subject of a single market, may I say that we certainly do not need new regulations which raise the cost of employment and make Europe's labour market less flexible and less competitive with overseas suppliers. If we are to have a European Company Statute, it should contain the minimum regulations. And certainly we in Britain would fight attempts to introduce collectivism and corporatism at the European level—although what people wish to do in their own countries is a matter for them.

Europe open to the world

My fourth guiding principle is that Europe should not be protectionist.

The expansion of the world economy requires us to continue the process of removing barriers to trade, and to do so in the multilateral negotiations in the GATT. It would be a betrayal if, while breaking down constraints on trade within Europe, the Community were to erect greater external protection. We must ensure that our approach to world trade is consistent with the liberalisation we preach at home. We have a responsibility to give a lead on this, a responsibility which is particularly directed towards the less developed countries. They need not only aid; more than anything, they need improved trading opportunities if they are to gain the dignity of growing economic strength and independence.

Europe and defence

My last guiding principle concerns the most fundamental issue—the European countries' role in defence.

Europe must continue to maintain a sure defence through NATO. There can be no question of relaxing our efforts, even though it means taking difficult decisions and meeting heavy costs. It is to NATO that we owe the peace that has been maintained over 40 years.

The fact is things are going our way: the democratic model of a free enterprise society has proved itself superior; freedom is on the offensive, a peaceful offensive the world over, for the first time in my life-time.

We must strive to maintain the United States' commitment to Europe's defence. And that means recognising the burden on their resources of the world role they undertake and their point that their allies should bear the full part of the defence of freedom, particularly as Europe grows wealthier. Increasingly, they will look to Europe to play a part in out-of-area defence, as we have recently done in the Gulf.

NATO and the Western European Union have long recognised where the problems of Europe's defence lie, and have pointed out the solutions. And the time has come when we must give substance to our declarations about a strong defence effort with better value for money. It is not an institutional problem. It is not a problem of drafting. It is something at once simpler and more profound: it is a question of political will and political courage, of convincing people in all our countries that we cannot rely for ever on others for our defence, but that each member of the Alliance must shoulder a fair share of the burden.

We must keep up public support for nuclear deterrence, remembering that obsolete weapons do not deter, hence the need for modernisation. We must meet the requirements for effective conventional defence in Europe against Soviet forces which are constantly being modernised. We should develop the WEU [Western European Union], not as an alternative to NATO, but as a means of strengthening Europe's contribution to the common defence of the West. Above all, at a time of change and uncertainty in the Soviet Union and Eastern Europe, we must preserve Europe's unity and resolve so that whatever may happen, our defence is sure.

At the same time, we must negotiate on arms control and keep the door wide open to cooperation on all the other issues covered by the Helsinki Accords. But let us never forget that our way of life, our vision and all we hope to achieve, is secured not

by the rightness of our cause but by the strength of our defence. On this, we must never falter, never fail.

The british approach

Mr. Chairman, I believe it is not enough just to talk in general terms about a European vision or ideal. If we believe in it, we must chart the way ahead and identify the next steps. And that is what I have tried to do this evening.

This approach does not require new documents: they are all there, the North Atlantic Treaty, the Revised Brussels Treaty and the Treaty of Rome, texts written by far-sighted men, a remarkable Belgian— Paul Henri Spaak —among them.

However far we may want to go, the truth is that we can only get there one step at a time. And what we need now is to take decisions on the next steps forward, rather than let ourselves be distracted by Utopian goals. Utopia never comes, because we know we should not like it if it did.

Let Europe be a family of nations, understanding each other better, appreciating each other more, doing more together but relishing our national identity no less than our common European endeavour.

Let us have a Europe which plays its full part in the wider world, which looks outward not inward, and which preserves that Atlantic community—that Europe on both sides of the Atlantic—which is our noblest inheritance and our greatest strength.

May I thank you for the privilege of delivering this lecture in this great hall to this great college.

Gli Autori*

Hanno finora collaborato a «StoriaLibera»:

Dario Antiseri
Andrea Bartelloni
Maurizio Brunetti
Matteo Candido
Gianandrea de Antonellis
Beniamino Di Martino
Dario Di Maso**
Maria Drago
Flavio Felice
Giovanni Formicola
Luciano Garibaldi
Lorenzo Infantino**
Carlo Lottieri
Cosimo Magazzino**
Claudio Martinelli**
Guglielmo Piombini
Daniele Premoli
Marco Respinti
Alberto Rosselli
Roger V. Scruton**
Piero Vernaglione
Alessandro Vitale

* Il *curriculum* di ciascun autore (con il riferimento ai contributi apparsi su «StoriaLibera») è presente sul sito della rivista (www.StoriaLibera.it) alla pagina “Autori”.

** A partire da questo numero

Fascicolo n. 5
completato il 12 settembre e pubblicato il 7 dicembre 2016.